

Metabolitos bioactivos en *Pleurotus* spp. y su potencial como alimento funcional

A. Del Moral-Hernández¹, J. A. Lozada-García^{1*}, O. Carmona-Hernández², C. Barrientos-Salcedo³

¹Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, 91097 Xalapa-Enríquez, Veracruz, México.

²Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Veracruzana. Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria, 91097 Xalapa-Enríquez, Veracruz, México.

³Facultad de Bioanálisis, Universidad Veracruzana. C. Iturbide s/n, Centro, C. P. 91700. Veracruz, Veracruz, México.

*alozada@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Las especies pertenecientes al género *Pleurotus* se cultivan a lo largo del mundo por sus características, nutrimentales, organolépticas y nutraceuticas. Esto se ha asociado principalmente a la presencia de algunos metabolitos bioactivos como fenoles, flavonoides y alcaloides. En este trabajo se evaluó el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides y alcaloides totales de extractos etanólicos de cuerpos fructíferos de tres especies del género *Pleurotus*. La cuantificación se realizó por métodos espectrofotométricos. Los resultados mostraron que los cuerpos fructíferos con mayor cantidad de alcaloides y flavonoides totales corresponden a las cepas de *P. ostreatus* con 23.40 y 25.90 µg/mg y 2.27 y 2.75 µg/mg, el extracto con la mayor concentración de fenoles totales fue de *P. djamor* con 2.56 µg/mg, a diferencia de *P. cornucopiae*. Esto demuestra que las cepas en estudio contienen compuestos bioactivos y pueden ser consideradas como especies con un alto potencial de uso como un alimento funcional.

Palabras clave: extractos etanólicos, compuestos bioactivos, hongos comestibles, nutraceuticas.

Abstract

The species into the genus *Pleurotus* are cultivated throughout the world for their, nutrimental, organoleptic and nutraceutical characteristics. This has been mainly associated with the presence of some bioactive metabolites such as phenols, flavonoids and alkaloids. In this work, the content of phenolic compounds, flavonoids and total alkaloids of ethanolic extracts of fruiting bodies of three species of the genus *Pleurotus* was evaluated. Quantification was carried out by spectrophotometric methods. Results showed the fruiting bodies with major contend total alkaloids and flavonoids were the strains *P. ostreatus* with 23.40 y 25.90 µg/mg and 2.27 y 2.75 µg/mg, the extract with major concentration of phenols was *P. djamor* 2.56 µg/mg, to different to *P. cornucopiae*. This showed that the investigated strains can be bioactive compounds, and they can be considered as species with a high potential for use as a functional food.

Key words: ethanolic extracts, bioactive compounds, edible mushrooms, nutraceutical.

Introducción

En años recientes los hongos silvestres y cultivados que tradicionalmente han formado parte de la alimentación humana han generado un creciente interés en investigadores que buscan o desarrollan nuevos alimentos funcionales, es decir aquellos que no solo nutren, sino que también aportan beneficios a la salud humana. Debido a que se ha demostrado que estas especies comestibles cumplen con esta condición gracias a los principios activos que sintetizan o que son incorporados desde los sustratos donde crecen o cultivan [1]. Particularmente los hongos comestibles se les ha asociado desde las culturas antiguas como alimentos curativos, éstos en gran parte son recolectados en zonas boscosas, pero actualmente muchas especies son cultivadas en diferentes sustratos debido a su relativa facilidad para ser domesticadas[2]. La domesticación involucra, una selección asistida que ha permitido conservar características de importancia alimenticia o médica que implica la expresión

o incorporación de metabolitos bioactivos, por ejemplo, en el caso particular del género *Agaricus*, se ha reportado que el contenido de proteína es alto, la cual oscila entre el 25 y 50 %, pero además también contienen ácido ascórbico, un importante antioxidante que funciona como cicatrizante y bactericida, característica que se ha mantenido en este proceso de uso y manejo de la especie por el hombre[3].

Investigaciones recientes en diferentes especies de setas, han asociado que la presencia de compuesto fenólicos, flavonoides y alcaloides ayudan a prevenir y en algunos casos reducen el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas como el cáncer o la diabetes. [4]. Algunos alcaloides presentes en setas de los géneros *Pluteus*, *Panaeolus*, *Galerina*, *Amanita* y *Psilocybe*, contienen bufenina, baecositina, bisnoriagonina, aeruginasina, psilocibina entre otros compuestos y son considerados potentes anticancerígenos [5]. En el caso de los compuestos a base de fenol, se ha comprobado que son capaces de inhibir el crecimiento de líneas tumorales y celulares de cáncer de colón, lipomas y células leucémicas (CCRF-CEM, NB4, THP1, MCF-7, MDA-MBA-231, Hela, Colo-205, LS-513, HepG2, Du-145, y PC-) [5,6]. Algunos bioactivos responsables de esta actividad son el ácido gálico, ácido propiónico, metil-galato, ácido elágico, ácido siríngato, catequina e hispidina [4-7].

Otras especies de setas comestibles de importancia son las del género *Pleurotus*, mejor conocidos como hongos ostra, las cuales se han caracterizado por sus excelentes propiedades organolépticas y nutracéuticas, además de sus bajos costos de producción sobre residuos agroindustriales. Estas poseen una alta cantidad de proteína que se encuentra alrededor del 40%, dependiendo de la especie y el sustrato de cultivo; además son una fuente importante de carbohidratos, aminoácidos, minerales y vitaminas [8-10].

En el caso particular de *Pleurotus ostreatus* se ha reportado que contiene compuestos bioactivos considerados medicinales. Uno de ellos es la Lovastatina, perteneciente al grupo de las estatinas, la cual es un metabolito secundario capaz de disminuir los niveles de colesterol en la sangre, y el cual es recomendado para prevenir enfermedades cardiovasculares [11]. Maity y colaboradores [12] mencionan que *P. ostreatus* contiene heteroglúcidos los cuales estimulan a los macrófagos del sistema inmunológico.

Dada la importancia que han evidenciado los hongos comestibles tanto en su aporte nutritivo como en sus características nutracéuticas atribuidas a los compuestos metabólicos que estas poseen, específicamente los del género *Pleurotus*, el objetivo planteado en este estudio fue el de determinar mediante pruebas micoquímicas el contenido de metabolitos secundarios totales (alcaloides, flavonoides y compuestos fenólicos) de tres especies de hongos ostra pertenecientes al género *Pleurotus* (*Pleurotus ostreatus*, *P. djamor* y *P. cornucopiae*) que aporte elementos para considerar a estas especies como un potencial alimento funcional.

Materiales y métodos

Cultivo y obtención de cuerpos fructíferos de *Pleurotus* spp.

Se trabajó con 4 cepas que corresponden a las especies: *P. ostreatus* (seta blanca), *P. ostreatus* (seta gris) *P. djamor* (seta rosa) y *P. cornucopiae* (seta amarilla), todas cepas comerciales, las cepas blanca y gris corresponden a la misma especie y producen cuerpos fructíferos de los colores a los que hacen referencia. La siembra se realizó en paja estéril, se tomaron 200 gramos de semillas inoculadas con micelio y se esparció sobre el sustrato, intercalando capas hasta completar ½ kilogramo en bolsas de poli papel, para cada cultivo se realizaron cinco réplicas. Estas se incubaron a 28 °C a oscuridad total durante 4 semanas con una humedad de 75% aproximadamente, hasta que el micelio cubriera por completo el sustrato. Posteriormente se perforaron los paquetes de cultivo para que los cuerpos fructíferos emergieran. Se humedecieron hasta obtener la cosecha con cuerpos fructíferos de aproximadamente 8 – 10 cm. Estos se cosecharon cortando al ras de la bolsa con una navaja estéril para evitar contaminación y obtener la mayor cantidad posible [13].

Preparación de extractos etanólicos de cuerpos fructíferos de *Pleurotus* spp.

Aproximadamente 150 gramos de cuerpos fructíferos de cada cepa y especie fueron cortados a un centímetro y secados a 45°C. El material seco, se trituró hasta ser polvo. Los extractos se obtuvieron por maceración en etanol al 96% (EtOH) a una proporción de 1:10 (m/v) durante 24 horas. El solvente fue filtrado a vacío y posteriormente se eliminó a presión reducida en rotavapor [14].

Cuantificación de alcaloides totales

1 mg de extracto se diluyó en 1 mL una solución de EtOH:H₂O 6:4., a la cual se le agregó 1 mL de verde de bromocresol, 1 mL de fosfato de sodio dibásico (Na₂HPO₄) y 2 mL de cloroformo, se agitó por un minuto en vortex

y se dejó reposar. Una vez separadas las fases polares, se retiró el cloroformo (evitando tomar el sobrenadante) y se tomó la lectura a 470 nm.

La curva de calibración se realizó con disoluciones de piperidina de entre 50-250 µg/mL. El contenido de alcaloides totales fue calculado y expresado como µg equivalentes de piperidina (EP) [15].

Quantificación de flavonoides totales

1 mg del extracto fue diluido en 1 mL en etanol al 96%, se le agregó 1 mL de cloruro de aluminio (AlCl₃) al 2% en etanol. Se incubó por 60 minutos a 4°C, y se tomó la absorbancia a 420 nm.

La curva de calibración se realizó con disoluciones de quercetina de entre 5 – 25 µg/mL. El contenido de flavonoides totales fue calculado y expresado como µg equivalentes de quercetina (EQ) [16].

Quantificación de fenoles totales

Se utilizó una solución de 1 mg/mL del extracto en etanol 96 %, a la cual se le agregó 100 µL de folin-ciocalteu, 50 µL de carbonato de sodio (Na₂CO₃) al 20% y 850 µL de agua destilada, teniendo como volumen final 2 mL. Estos se dejaron reposar por 40 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. Finalmente se tomó la absorbancia a 760 nm.

La curva de calibración se realizó con disoluciones de ácido tánico entre 50 – 500 µg/mL. El contenido de fenoles totales se calculó como µg equivalentes de ácido tánico (EAT) [17].

Análisis estadístico

Se realizó un análisis de varianzas (ANOVA), previamente los datos se sometieron a pruebas de normalidad, homocedasticidad e independencia. Posteriormente para identificar las diferencias entre grupos se realizó una prueba poshoc Tukey.

Resultados y discusión

Quantificación de alcaloides totales

Los resultados obtenidos mostraron que los cuerpos fructíferos de las tres especies presentaron diferentes concentraciones de alcaloides totales, los extractos de las cepas blanca y gris de *Pleurotus ostreatus*, oscilaron entre 23.41 ± 2.35 y 25.90 ± 1.47 µg/mg EP respectivamente (Tabla 1). Ambas cepas de *P. ostreatus* mostraron tener concentraciones similares en lo que respecta a estos compuestos, esto podría deberse a que, al ser de la misma especie, poseen la misma respuesta incorporando metabolitos secundarios del sustrato de cultivo (al menos, los analizados en este trabajo) y lo único que varía entre una cepa y otra es su fenotipo, lo cual puede atribuirse a la presencia de algún otro metabolito que promueva la expresión de una tonalidad grisácea o blanquecina en el cuerpo fructífero. La especie con menor concentración fue *Pleurotus cornucopiae* con 0.71 ± 0.04 µg/mg equivalentes de piperidina, al igual que este trabajo estudios previos han reportado que algunas especies contienen presencia de alcaloides con actividad biológica considerable [18].

Quantificación flavonoides totales

Al igual que para alcaloides, los resultados obtenidos mostraron que las tres especies contenían diferentes concentraciones de flavonoides totales, de manera particular los extractos de las cepas gris y blanca de *Pleurotus ostreatus*, fluctuaron entre 2.75 ± 0.03 y 2.27 ± 0.01 µg/mg equivalentes de quercetina respectivamente. En cuanto a la especie con menor concentración corresponde a *P. cornucopiae* con 1.75 ± 0.05 µg/mg EQ (Tabla 1). Los datos obtenidos muestran que el contenido de flavonoides es bajo, lo cual no coincide con el trabajo de Palacios y colaboradores [19], en el cual menciona que las especies *Agaricus bisporus*, *Pleurotus ostreatus* y *Calocybe gambosa* tuvieron una alta cantidad. Así mismo, en otros estudios describen que *P. pulmonarius* contiene un alto contenido de flavonoides con actividades biológicas igualmente significativas [20].

Quantificación fenoles totales

De igual forma, las tres especies poseen diferentes concentraciones de fenoles, en especial el extracto de *Pleurotus djamor* fue el que presentó la mayor cantidad, en la cual se encontró entre 2.56 ± 0.02 µg/mg EAT. En cuanto a la especie con menor concentración tenemos a *P. cornucopiae* con 0.19 ± 0.01 µg/mg EAT (Tabla 1). Contrario a lo que se ha reportado para el micelio de *P. eryngii* y *P. djamor*, esta última con 18,88 mg EAG / por

g de micelio, esto sugiere que los cuerpos fructíferos pueden conservar de manera diferenciada el contenido de compuestos fenólicos; sin embargo, la presencia de estos, de igual forma, puede ser asociada a actividad biológica de manera importante [21].

Tabla 1. Concentración de metabolitos bioactivos totales de las diferentes especies de hongos ostra (*Pleurotus* spp.).

Especie	µg/mg
Alcaloides Totales (EP)	
<i>P. ostreatus</i> (seta blanca)	23.41 ± 2.35a
<i>P. ostreatus</i> (seta gris)	25.90 ± 1.4a
<i>P. djamor</i> (seta rosa)	2.12 ± 0.21b
<i>P. cornucopiae</i> (seta amarilla)	0.71 ± 0.04b
Flavonoides Totales (EQ)	
<i>P. ostreatus</i> (seta blanca)	2.27 ± 0.01a
<i>P. ostreatus</i> (seta gris)	2.75 ± 0.03b
<i>P. djamor</i> (seta rosa)	1.92 ± 0.02c
<i>P. cornucopiae</i> (seta amarilla)	1.75 ± 0.05d
Fenoles Totales (EAT)	
<i>P. ostreatus</i> (seta blanca)	0.44 ± 0.12a
<i>P. ostreatus</i> (seta gris)	0.87 ± 0.04b
<i>P. djamor</i> (seta rosa)	2.56 ± 0.02a
<i>P. cornucopiae</i> (seta amarilla)	0.19 ± 0.01c

Letras diferentes: diferencias significativas a un nivel alfa de 0.05

EP) Equivalentes de piperidina

EQ) Equivalentes de quercetina

EAT) Equivalentes de ácido tánico

La presencia de alcaloides, flavonoides y compuestos fenólicos en las especies comestibles y cultivadas de *P. ostreatus*, *P. djamor* y *P. cornucopiae* se ha evidenciado en el presente estudio, lo que permite resaltar su potencial como alimento funcional si asociamos lo reportado en especies igualmente comestibles, como ha sido el caso para *Pleurotus florida* (hongo comestible), en la cual se ha encontrado actividad hepatoprotectora, al menos en hígados tratados de ratas Wistar con paracetamol [22]. Esta actividad es atribuible a la presencia de fenoles, triterpenos, polisacáridos y péptidos presentes en los extractos de los hongos. Estas especies también han mostrado actividad bactericida y han sido eficaces contra bacterias de importancia clínica. Principalmente contra gram positivas y gram negativas, señalando que los metabolitos responsables son los terpenoides y los compuestos fenólicos [19-24].

De igual forma, especies de *Pleurotus* han mostrado su actividad como agentes antioxidantes y se ha demostrado que tiene una fuerte capacidad de atrapar o retener radicales libres, principalmente los fenoles y flavonoides, lo cual permite reducir el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas como el cáncer [25]. Aunado a esto se ha evidenciado que el alto contenido de compuestos de tipo fenol, propician la reducción en los niveles de glucosa en sangre, además de que son estimulantes del sistema digestivo [26-27]. Esto permite reducir la asimilación de colesterol y de grasas en el cuerpo humano, disminuyendo los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular. Los extractos evaluados en este trabajo no presentaron las concentraciones de flavonoides como se reporta en otras cepas, esto se debe principalmente a que las setas incorporan los flavonoides y fenoles del sustrato, los cuales pasan al cuerpo fructífero, y la variedad de sustratos utilizados pudo haber marcado la diferencia [28].

Las setas con presencia de compuestos tipo alcaloide se han estado implementando como agentes psicotrópicos para tratar enfermedades asociadas al cerebro y sistema nervioso, como es el caso del género *Psilocybe* los cuales inclusive se han asociado que son disruptores de ciertos receptores neuronales ligados a la ansiedad y la depresión así que los alcaloides presentes en hongos comestibles se presentan como fuente de compuestos

bioactivos de interés neurológico [29]. Recientemente también se ha comprobado el consumo de *P. eryngii* propicia la retención de la memoria reduciendo significativamente los niveles de fosforilación en el cerebro [30]. Por ello es necesario conocer la importancia del contenido de los alimentos funcionales en este caso del hongo ostra, para propiciar el estudio a fondo de sus propiedades y con ello ratificarlos como alimentos funcionales de alta prioridad en la dieta humana.

Conclusión

En este estudio se determinó la concentración de metabolitos bioactivos de tres especies de hongos comestibles pertenecientes al género *Pleurotus*, y se demostró que éstas tienen presencia de estos metabolitos secundarios en sus cuerpos fructíferos, en mayor o menor cantidad. Así, la especie con mayor concentración en lo que respecta a alcaloides y flavonoides fue *P. ostreatus* (para ambas cepas, blanca y gris), en cuanto a la especie con mayor contenido de fenoles correspondió a *P. djamor*. En cuanto a *P. cornucopiae*, fue la especie que tuvo las concentraciones más bajas en las tres pruebas, por lo que se aconseja someterla a pruebas distintas o utilizar diferentes sustratos de cultivo. Se recomienda hacer estudios más detallados sobre las propiedades de actividad biológica específicas de estos hongos ostra, llevando a cabo experimentos con modelos biológicos que nos permitan confirmar la actividad medicinal y nutracéutica, así como tener un mayor panorama sobre los demás metabolitos presentes en estas especies con el mismo potencial. Lo cual, aunado a los estudios previos consultados en este trabajo, dan pauta a proponer el potencial de estos hongos comestibles como alimentos funcionales ya que se ha demostrado en diversos estudios que la presencia de estos metabolitos secundarios tiene importante actividad biológica que puede favorecer una mejor salud humana si son consumidos en la dieta.

Referencias

- [1] Alvarado-Castillo, G., Mata, G., & Benítez-Badillo, G. (2015). Importancia de la domesticación en la conservación de los hongos silvestres comestibles en México. *Bosque (Valdivia)*, vol. 36 no. 2, pp. 151-161.
- [2] Jiménez Ruiz, M., Pérez-Moreno, J., Almaraz-Suárez, J. J., & Torres-Aquino, M. (2013). Hongos silvestres con potencial nutricional, medicinal y biotecnológico comercializados en Valles Centrales, Oaxaca. *Revista mexicana de ciencias agrícolas*, Vol. 4 no. 2 pp. 199-213.
- [3] Orikoha, E. C., & Dimkpa, S. O. N. (2021). Possible domestication of edible wild mushroom *Agaricus silvaticus* g. keizer in rivers state, Nigeria. *Global Journal of Agricultural Research*, Vol. 9 no. 2. pp.14-26.
- [4] Elhusseiny, S. M., El-Mahdy, T. S., Awad, M. F., Elleboudy, N. S., Farag, M., Yassein, M. A., & Aboshanab, K. M. (2021). Proteome analysis and in vitro antiviral, anticancer and antioxidant capacities of the aqueous extracts of *Lentinula edodes* and *Pleurotus ostreatus* edible mushrooms. *Molecules*, vol. 26 no. 15, pp. 4623.
- [5] Al-Faqeeh, L. A. S., Naser, R., Kagne, S. R., & Khan, S. W. (2021). Review on anticancer and antimicrobial activities of mushrooms. *World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, vol. 10 no. 2, pp. 1922-1936.
- [6] Elhusseiny, S. M., El-Mahdy, T. S., Awad, M. F., Elleboudy, N. S., Farag, M., Aboshanab, K. M., & Yassien, M. A. (2021). Antiviral, cytotoxic, and antioxidant activities of three edible agaricomycetes mushrooms: *Pleurotus columbinus*, *Pleurotus sajor-caju*, and *Agaricus bisporus*. *Journal of Fungi*, vol. 7 no. 8, pp. 645.
- [7] Hu, Q., Yuan, B., Xiao, H., Zhao, L., Wu, X., Rakariyatham, K., Zhong L., Kimatu B. M., & Yang, W. (2018). Polyphenols-rich extract from *Pleurotus eryngii* with growth inhibitory of HCT116 colon cancer cells and anti-inflammatory function in RAW264. 7 cells. *Food & function*, Vol. 9 no. 3, pp. 1601-1611.
- [8] Hawkes C., (2004). Nutrition labels and health claims, the global regulatory environment. Geneva, World Health Organization. Vol. 1, pp. 88.
- [9] Barros, L., Cruz, T., Baptista, P., Estevinho, L.M. and Ferreira, I.C. (2008). Wild and commercial mushrooms as source of nutrients and nutraceuticals. *Food and Chemical Toxicology*, Vol. 46, pp. 2742-2747.
- [10] Khatun, S., Islam, A., Cakilcioglu, U. and Chatterjee, N. C. (2012). Research on Mushroom as a Potential Source of Nutraceuticals: A Review on Indian Perspective. *American Journal of Experimental Agriculture*, Vol. 2 no. 1, pp. 47-73.

- [11] Alarcon J, Aguila, S. (2006). Lovastatin production by *Pleurotus ostreatus*: effect of the C:N ratio. *Naturforsch*, Vol. 61c, pp. 95-98.
- [12] Maity, K. K., Patra, S. Dey, B. (2011). "A heteropolysaccharide from aqueous extract of an edible mushroom, *Pleurotus ostreatus* cultivar: structural and biological studies," *Carbohydrate Research*, vol. 346, no. 2, pp. 366–372.
- [13] Gaitán-Hernández, R., Salmones, D., Pérez Merlo, R., & Mata, G. (2009). Evaluación de la eficiencia biológica de cepas de *Pleurotus pulmonarius* en paja de cebada fermentada. *Revista mexicana de micología*, Vol. 30, pp. 63-71.
- [14] Prada Salcedo, L. D., & Vega Vásquez, P. (2008). Caracterización y evaluación de actividad antimicrobiana de extractos etanólicos de hongos de la familia tricholomataceae frente a agentes casuales de dermatomicosis en animales. Tesis para grado de Microbióloga industrial. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. pp. 40-42.
- [15] Rojas, A., Jaramillo, J., y Lemus, B. (2015). Métodos analíticos para la determinación de metabolitos secundarios de plantas. 1era edición. Machala, El Oro, Ecuador.
- [16] Kumazawa S, Hamasaka T, and Nakayama T. (2004). Antioxidant activity of propolis of various geographic origins. *Food Chem*. Vol. 84 no. 3, pp. 329-339.
- [17] Palomino, L. R., García, C. M., Gil, J. H., Rojano, B. A., and Durango, D. L. (2009). Determinación del contenido de fenoles y evaluación de la actividad antioxidante de propóleos recolectados en el departamento de Antioquia (Colombia). *Vitae*, Vol. 16 no. 3. pp. 388-395.
- [18] Lara, J. D. C., Márquez, R. O. M., Hernández, R. G., Araceli, C., Estrada, R., & Delgado, P. D. P. M. (2017). Actividad antibacteriana de *Pleurotus ostreatus*. *Compendio Investigativo de Academia Journals Celaya*. pp. 990-995.
- [19] Palacios, I., Lozano, M., Moro, C. (2011). "Antioxidant properties of phenolic compounds occurring in edible mushrooms," *Food Chemistry*, Vol. 128, no. 3, pp. 674–678.
- [20] Ramesh, C. and Pattar, M.G. (2010). Antimicrobial properties, antioxidant activity and bioactive compounds from six wild edible mushrooms of Western Ghats of Karnataka, India. *Pharmacognosy Research*, Vol. 2, pp.107-112.
- [21] Mishra, K. K., Pal, R. S., Arunkumar, R., Chandrashekara, C., Jain, S. K. and Bhatt, J. C. (2013). "Antioxidant properties of different edible mushroom species and increased bioconversion efficiency of *Pleurotus eryngii* using locally available casing materials," *Food Chemistry*, vol. 138, no. 2-3, pp. 1557–1563.
- [22] Sumy, A. K., Jahan, N., Sultana, N. and Sikder, A. M. (2014). Effect of Oyster mushroom in Paracetamol Induced Toxicity of Liver in Wistar albino Rats. *Journal of Enam Medical College*, Vol. 4, no. 3, pp. 161-167.
- [23] Estrada, A.E.R., Jimenez-Gasco, M.M., Royse, D.J. (2010). *Pleurotus eryngii* species complex: sequence analysis and phylogeny based on partial EF1 α and RPB2 genes. *Fungal Biology* Vol. 114, pp. 421-428.
- [24] Soares, A.A., Sa-Nakanishi, A.B., Bracht, A., Costa, S.M.G., Koehnlein, E. A., De Souza, C.G.M. and Peralta, R.M. (2013). Hepatoprotective Effects of Mushrooms. *Molecules*, Vol. 18, pp. 7609-7630.
- [25] Wisbeck, E., Facchini, J. M., Alves, E. P., Silveira, M. L., Gern, R. M., Ninow, J. L., & Furlan, S. A. (2017). A polysaccharide fraction extracted from *Pleurotus ostreatus* mycelial biomass inhibit Sarcoma 180 tumor. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, Vol. 89, pp. 2013-2020.
- [26] Zhao, Y., Chen, X., Zhao, Y., Jia, W., Chang, X., Liu, H., & Liu, N. (2020). Optimization of extraction parameters of *Pleurotus eryngii* polysaccharides and evaluation of the hypolipidemic effect. *RSC Advances*, Vol. 10, no. 20. pp. 11918-11928.
- [27] Chen, L., Zhang, Y., Sha, O., Xu, W., & Wang, S. (2016). Hypolipidaemic and hypoglycaemic activities of polysaccharide from *Pleurotus eryngii* in Kunming mice. *International journal of biological macromolecules*, Vol. 93, pp. 1206-1209.
- [28] Yildiz, S., Yilmaz, A., Can, Z., Kilic, C & Cafer Yildiz Ü. (2017). Total phenolic, flavonoids, tannin contents and antioxidant properties of *Pleurotus ostreatus* and *Pleurotus citrinopileatus* cultivated on various sawdust. *GIDA the Journal of Food*. Vol. 43, no. 3. pp. 315-323
- [29] Vargas, A. S., Luís, Â., Barroso, M., Gallardo, E., & Pereira, L. (2020). Psilocybin as a New Approach to treat depression and anxiety in the context of life-threatening diseases—a systematic review and meta-analysis of clinical trials. *Biomedicines*, Vol. 8 no. 9, pp. 331.
- [30] Badalyan, S., & Rapior, S. (2020). Agaricomycetes medicinal mushrooms with potential neuroprotective activity growing in armenia. *Proceedings of the Yerevan State University, Chemistry and Biology*, Vol. 54, no. 3. pp. 196-203.